

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

ЯГНЮК И.М.

канд. экон. наук, доцент

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье предложено рассматривать цифровизацию как создание ценности для клиентов после использования цифровых технологий. Проанализирована структура затрат на развитие цифровой экономики в Российской Федерации. Проведен анализ структуры внутренних затрат организаций на создание, распространение и использование цифровых технологий по видам экономической деятельности в Российской Федерации. Определены и охарактеризованы основные инновационные цифровые технологии, предопределяющие направления развития современной экономики.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация, облачные сервисы, анализ больших данных, цифровые платформы, Интернет вещей, геоинформационные системы.

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF DIGITALIZATION IN THE MODERN ECONOMY

YAGNYUK I.M.

Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor

SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

The article proposes to consider digitalization as creating value for customers after using digital technologies. The cost structure for the development of the digital economy in the Russian Federation is analyzed. An analysis was made of the structure of internal costs of organizations for the creation, distribution and use of digital technologies by type of economic activity in the Russian Federation. The main innovative digital technologies that predetermine the development directions of the modern economy are identified and characterized.

Keywords: digital technologies, digitalization, cloud services, big data analysis, digital platforms, Internet of things, geographic information systems.

Актуальность. Хозяйствующим субъектам в настоящее время трудно осуществлять свою деятельность ввиду сложной политической и экономической ситуации. Многие организации

максимально переводят свои функции в онлайн формат, продолжают заниматься внедрением цифровых инноваций в свою деятельность, что способствует повышению гибкости, приспособляемости, эффективности управления и организации внутренних бизнес-процессов.

Использование цифровых технологий позволяет использовать различные новые формы сотрудничества между организациями, поставщиками, клиентами и сотрудниками, что приводит к предложению новых продуктов и услуг. В то же время цифровизация является вызовом для действующих компаний, поскольку она требует от них пересмотра текущей стратегии и изучения новых возможностей для бизнеса. В финансовом отношении цифровизация привела к автоматизации и роботизации рутинных процессов, внедрению бизнес-аналитики и применению анализа больших данных.

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время многие ученые-исследователи занимаются вопросами, связанными с применением, внедрением, использованием, развитием цифровых технологий и, как следствие, изучением перспектив развития цифровизации. Среди многих отечественных и зарубежных ученых, изучающих данную проблематику, можно выделить таких как: Г. И. Абдрахманова, Г. А. Власкин, Л. М. Гохберг, Л. Д. Капранова, О. В. Леднева, Е. Б. Ленчук, Г. Г. Ковалева, П. Сэйер.

Научные работы этих авторов внесли огромный вклад в исследование тенденций развития цифровых технологий и цифровизации, обозначили влияние цифровизации на экономику, выявили состояние и перспективы ее развития. Однако, несмотря на огромное количество публикаций по этому направлению, вызывает интерес более углубленное изучение перспектив развития цифровизации.

Цель статьи состоит в изучении сущности цифровизации, выявлении основных цифровых технологий, характеризующих развитие цифровизации на современном этапе.

Изложение основного материала исследования. Изначально необходимо определиться с сущностью понятия «цифровизация». В отличие от оцифровки, что означает использование цифровых технологий, цифровизация включает в себя создание ценности для клиентов после использования технологий. Цифровизация определяется как «использование цифровых технологий и оцифрованных данных, чтобы повлиять на то, как выполняется работа, преобразовать то, как клиенты и компании участвуют и взаимодействуют, а также создают новые цифровые потоки доходов» [1].

В Российской Федерации затраты на использование цифровых технологий в последние годы имеют тенденцию к росту (рис. 1).

Рис. 1. Затраты на развитие цифровой экономики в Российской Федерации (миллиарды рублей) [2, с. 12]

Как видно из рисунка 1, затраты домашних хозяйств на использование цифровых технологий постоянно растут, что свидетельствует о повышении интереса к их применению. Внутренние затраты организаций на создание, распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг, а также валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в 2020 г. несколько снизились, что обусловлено пандемией COVID-19 и ее последствиями.

В 2020 г. в Российской Федерации в разрезе видов экономической деятельности наибольший процент использования цифровых технологий приходится на такие: информация и связь (26,8%), финансовая (13,2%), образование (9,6%) и др. (рис. 2).

В сельском хозяйстве, культуре и спорте, административной деятельности, добыче полезных ископаемых, строительстве в структуре внутренних затрат использование цифровых технологий занимает малый процент. Однако, следует заметить, что применение цифровых технологий в этих видах деятельности позволит с большей эффективностью внедрять инновации, управлять организациями, адаптироваться под внешние условия.

Рис. 2. Структура внутренних затрат организаций на создание, распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг по видам экономической деятельности в 2020 году в Российской Федерации (в процентах к итогу) [2, с. 14]

В последнее время различные цифровые технологии спровоцировали рост бизнеса. посредством цифровизации или цифровой трансформации. Цифровыми технологиями являются следующие инновации:

- системы искусственного интеллекта и нейротехнологии;
- квантовые технологии и робототехника;
- промышленный Интернет, который соединяет в единую систему оборудование производственных линий цехов и заводов;
- системы распределенного реестра – блокчейн;
- технологии беспроводной передачи и обмена данных;
- данные больших объемов пользователей сети Интернет в поисковых системах и социальных сетях;
- технологии виртуальной и дополненной реальности [3].

Наиболее используемыми в Российской Федерации технологиями цифровизации являются: облачные сервисы, анализ больших данных, цифровые платформы, Интернет вещей и геоинформационные системы (рис. 3).

Рис. 3. Использование цифровых технологий в организациях Российской Федерации в 2020 г. (в процентах от общего числа организаций) [2, с. 53]

Интернет вещей, облачные вычисления и аналитика больших данных, часто считающиеся базовыми технологиями цифровизации, позволяют компаниям изучить новые возможности для реализации бизнес-моделей, ориентированных на клиента.

Облачные сервисы – технологии распределенной обработки данных, в которых компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет-сервис, позволяют хранить и анализировать большие объемы данных по доступной цене.

Аналитика больших данных связана с «использованием передовых аналитических методов работы с очень большими и разнообразными наборами больших данных, которые включают структурированные, частично структурированные и неструктурированные данные из разных источников и в разных размерах из терабайты в зеттабайты» [4].

Поскольку традиционные системы управления базами данных недостаточно мощные для обработки больших данных, для анализа используются передовые технологии, такие как искусственный интеллект и Интернет вещей. Многие организации полагаются на аналитику больших данных для извлечения ценной информации и знаний из данных, собранных по различным каналам.

Интернет вещей – совокупность объединенных в единую сеть устройств или систем, которые осуществляют сбор и обмен данными и могут контролироваться удаленно через сеть Интернет с помощью программного обеспечения на любом типе компьютеров, смартфонов или через интерфейсы. Интернет вещей сделал различные объекты, от физических устройств до программного обеспечения, связанными друг с другом через сети. Обмен данными в режиме реального времени между объектами обеспечивает глубокое понимание материальных и информационных потоков в цепочке поставок. Интернет вещей, помогает создавать сложные сети знаний для создания ценности посредством связи в реальном времени. По данным Statista.com, ожидается, что к 2025 г. количество устройств, подключенных к

Интернету вещей, превысит 30 млрд по сравнению с 11,7 млрд в 2020 г. [5].

Цифровая платформа – информационная система, объединяющая значимое количество независимых участников, в рамках которой формируется новая бизнес-модель, позволяющая сократить транзакционные издержки и ускорить взаимодействие между участниками.

Растет интерес к инновационным цифровым технологиям не только у руководства предприятий, но и у семей. Статистика показывает рост интереса к использованию «умных» технологий со стороны населения: в 2015 году использовать в быту универсальный робот-помощник (для работы по дому, ухода за больными и пр.) желали 35% респондентов, в 2020 году этот показатель вырос до 64% [2, с. 38].

Жесткая конкуренция и технологический прогресс подталкивают компании к реализации стратегии цифрового обслуживания. Как и цифровизация, цифровое обслуживание требует от организаций радикальных изменений в своих бизнес-моделях и операциях [6].

Многие компании расширяют свои предложения услуг за счет цифровой трансформации. Mobidoo, корейская венчурная компания, предлагает безопасный и простой в использовании сервис мобильных платежей для пользователей кредитных карт, используя зашифрованные неслышимые звуковые волны. По мере того, как мир внедряет цифровые платежные системы, пользователей все больше беспокоят вопросы безопасности и совместимости с международными стандартами.

Другой пример: носимые устройства в здравоохранении, такие как интеллектуальные трекеры здоровья и тонометры, помогли предоставлять различные медицинские услуги с помощью приложений для смартфонов.

Фирмы переходят от основного внимания к товарам, которые они предлагают, к интегрированным экосистемам с услугами, и эта

тенденция преобладает как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок. Для того, чтобы динамично развиваться и быть конкурентоспособным на рынке, хозяйствующему субъекту необходимо на постоянной основе собирать, анализировать, интерпретировать огромные массивы информации, что возможно при активном использовании современных цифровых технологий. Среди трендов на настоящий момент можно выделить анализ больших данных, облачные сервисы, Интернет вещей, геоинформационные системы.

В ближайшем будущем, по нашему мнению, активно будут использоваться технологии искусственного интеллекта; роботы и роботизированные системы (не только в промышленности, но и в сфере услуг, в частности, в медицине); беспилотные транспортные средства, в том числе доставка вещей дронами.

Таким образом, необходимо дальнейшее изучение перспективных направлений цифровизации, оценка восприимчивости инноваций со стороны потребителей и со стороны руководства и персонала предприятий и организаций, внедрение цифровых технологий не только в производственную сферу, но и в сферу услуг.

Список использованных источников

1. Strønen F. Drivers for digitalization in retail and service industries /F. Strønen. // Proceedings of the 16th European conference on management leadership and governance, 2020.

2. Цифровая экономика: 2022: краткий статистический сборник /Г.И. Абдрахманова, С.А. Васильковский, К. О. Вишнеvский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2022. – 124 с.

3. Леднева, О. В. Статистическое изучение уровня цифровизации экономики России: проблемы и перспективы /

О. В. Леднева // Вопросы инновационной экономики. – 2021. – Том 11. – № 2. – С. 455-470.

4. IBM.com. Big data analytics. - 20 July 2021. - Accessed: обращения: 26.11.2022).

5. Global IoT and non-IoT connections 2010–2025. In: Statista. - 24 June 2021. - Accessed:<https://www.statista.com/statistics/1101442/iot-number-of-connected-devices-worldwide/>. (дата обращения: 26.11.2022).

6. Осиповская, А. В. Цифровизация и ее влияние на экономику / А. В. Осиповская. // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, апрель 2019 г.). – Санкт-Петербург: Свое издательство, 2019. – С. 8-11. – URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/329/14991/> (дата обращения: 19.11.2022).

УДК
DOI

ФАКТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ ЮФО РОССИИ)

БОРОЗДИН А. К.
зам. директора Воркутинского филиала
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный
технический университет»,
Воркута, Российская Федерация

Рассмотрены подходы государственного управления и государственной поддержки развития моногородов России в период 1940-2020 гг. Обосновано, что управление в таких больших государственных образованиях, как Россия, прежде всего подразумевает не столько управление социальными процессами, сколько управление территорией. Эволюция международной практики поддержки моногородов соответствовала глобальным тенденциям изменения социально-экономической структуры современных обществ.

Ключевые слова: государственное управление, развитие, социальные процессы, управление территорией